

Laboratorna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 49–50

MARKERY ZÁNĚTU – NEDÍLNÁ SOUČÁST ANTIMIKROBIÁLNÍHO STEWARDSHIPU MARKERS OF INFLAMMATION – AN ESSENTIAL PART OF ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP

Helena Lahoda Brodská

Klinická biochemie ÚLBDL, 1. LF UK a VFN, Praha

Helena.LahodaBrodsk@vfn.cz

SOUHRN

Laboratorní diagnostika významně přispívá k co nejdříve cílené antibiotické léčbě. Markery zánětu obecně by měly jasně identifikovat zánět, odlišit infekční a neinfekční etiologii, popisovat závažnost stavu a mít schopnost vést antibiotickou terapii. Zásadní je možnost stanovení v režimu 24/7, tedy STATIM, a snadná interpretace. V běžné klinické praxi indikujeme kombinaci zánětlivých markerů, nejčastěji C-reaktivní protein (CRP), počet leukocytů, diferenciální rozpočet, ICIS a při podezření na sepsi procalcitonin (PCT), eventuálně presepsin (PRE), interleukin 6 (IL-6) a další. Pro přehlednost uvádíme v prezentaci soubor běžně indikovaných markerů zánětu a jejich patofyziologické konsekvence. Bohužel žádný z uvedených markerů není „troponinového typu“, tedy s téměř absolutní specifitou pro infekci, proto je pro správnou interpretaci nutné použít nejen kombinaci těchto parametrů, ale i výsledky jiných, např. zobrazovacích metod a vše je nutné posuzovat v klinickém kontextu. Stále hledáme parametr, který by nám pomohl s větší jistotou odlišit infekční etiologii od neinfekční zánětlivé reakce a kolonizaci od infekce. Při interpretaci se snažíme získat nové pohledy na „staré“ markery na základě nejnovějších poznatků.

V závěru obou prezentací budou prezentovány 2 kazuistiky s praktickým využitím biomarkerů v rámci ATM.

Klíčová slova: antimikrobiální stewardship; procalcitonin; ICIS; seps

ABSTRACT

Laboratory diagnostics significantly contribute to the earliest possible targeted antibiotic treatment. Markers of inflammation in general should clearly identify inflammation, differentiate between infectious and non-infectious etiology, describe the severity of the condition, and have the ability to guide antibiotic therapy. The possibility of determination in 24/7 mode, i.e. STATIM, and easy interpretation is essential. In normal clinical practice, we indicate a combination of inflammation markers, most often C-reactive protein (CRP), leukocyte count, differential budget, ICIS and, if sepsis is suspected, procalcitonin (PCT), possibly presepsin (PRE), interleukin 6 (IL-6) and more. For clarity, we present a set of commonly indicated markers of inflammation and their pathophysiological consequences in the presentation. Unfortunately, none of the mentioned markers is of the “troponin type”, i.e. with almost absolute specificity for infection, so for a correct interpretation it is necessary to use not only a combination of these parameters, but also the results of other ones, e.g. imaging methods, and everything must be assessed in a clinical context. We are still searching for a parameter that would help us distinguish infectious

etiology from non-infectious inflammatory response and colonization from infection with greater certainty. When interpreting, we try to get new perspectives on “old” markers based on recent findings.

At the end of both presentations, 2 case studies with the practical use of biomarkers in ATM stewardship will be presented.

Key words: antimicrobial stewardship; procalcitonin; ICIS; sepsis